

Е. В. Свищева

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Статья посвящена качественно новому явлению в мире образования сегодня – массовым открытым онлайн-курсам, целью которых является формирование нового типа высшего образования в XXI веке. Главная задача таких курсов – обеспечить прямой доступ студентов к учебным материалам без необходимости поступления в университет, дать возможность интерактивного общения студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в режиме онлайн, предоставление необходимых ресурсов в распоряжение педагогов для использования их в своих профессиональных целях.

В работе рассматриваются достоинства и недостатки MOOK на примере курсов по различным математическим дисциплинам на образовательных платформах Stepik и ИНТУИТ.

Ключевые слова: онлайн-курсы, образовательные платформы, интерактивное общение.

Свищева Є. В. Масові відкриті онлайн-курси: плюси та мінуси

Стаття присвячена якісно новому явищу в світі освіти сьогодні – масовим відкритим онлайн-курсам, метою яких є формування нового типу вищої освіти в XXI столітті. Головне завдання таких курсів – забезпечити прямий доступ студентів до навчальних матеріалів без необхідності вступу до університету, дати можливість інтерактивного спілкування студентів і викладачів, а також складання іспитів в режимі онлайн, надання необхідних ресурсів в розпорядження педагогів для використання їх в своїх професійних цілях. В роботі розглядаються переваги і недоліки MOOK на прикладі курсів з різних математичних дисциплін на освітніх платформах Stepik та ИНТУИТ.

Ключові слова: онлайн-курси, освітні платформи, інтерактивне спілкування.

Svishchova Yevheniia. Massive Open Online Courses: Pros and Cons

The article is devoted to a qualitatively new phenomenon in the world of education today – massive open online courses, the purpose of which is to create a new type of higher education in the 21st century. The main task of such courses

is to provide students with direct access to educational materials without the need to enter a university, to enable students and teachers to interact interactively, as well as to pass exams online, to provide the necessary resources for teachers to use them for their professional purposes. The paper discusses the advantages and disadvantages of MOOK on the example of courses in various mathematical disciplines on educational platforms Stepik and INTUIT.

Key words: online courses, educational platforms, interactive communication.

Развитие интернет-технологий в последние годы дало мощный импульс сфере дополнительного образования. Пожалуй, одно из самых обсуждаемых и качественно новых явлений в мире образования сегодня – это массовые открытые онлайн-курсы (MOOK). Специалисты в области образования назвали MOOK среди 30 самых перспективных тенденций в развитии образования на ближайшие 10 лет [1; 2].

Еще в 90-е годы многие известные мировые университеты (преимущественно американские) начали выкладывать в сеть видеозаписи своих лекций, делая тем самым их доступными для самой широкой аудитории. Спрос на подобные образовательные услуги оказался настолько велик, что уже в 2008 году сформировалась принципиально новая методика образования под названием MOOK. Главная цель таких курсов – обеспечить прямой доступ студентов к учебным материалам без необходимости поступления в университет, дать возможность интерактивного общения студентов и преподавателей, а также сдачи экзаменов в режиме онлайн, предоставление необходимых ресурсов в распоряжение педагогов для использования их в своих профессиональных целях [3; 4].

Большинство онлайн-курсов построены по единому образцу. Они включают в себя видео-лекции, домашние задания, тесты и, в некоторых случаях, групповые задания. Занятия продолжаются 1–2 месяца, по окончании слушатели сдают экзамен и получают сертификат об окончании курсов. Следует отметить, что обучение часто ограничено во времени: не только курсы имеют точные даты начала и окончания, но и для каждой изучаемой темы установлены аналогичные сроки. Таким образом, студент имеет возможность распоряжаться своим учебным временем только в определенных временных рамках,

возможность выполнить задания заранее или доделать то, на что не хватило времени ранее, не предусмотрена. К большинству учебных программ могут бесплатно присоединиться все желающие со средним образованием, хотя встречаются программы и платные, и требующие базовых профессиональных знаний. Благодаря отсутствию каких-либо серьезных ограничений, онлайн-образование набирает все возрастающую популярность в мире [5].

Целью данной работы является изучение достоинств и недостатков массовых открытых онлайн-курсов на примере курсов по различным математическим дисциплинам на образовательных платформах Stepik и ИНТУИТ.

В процессе настоящего исследования я прошла обучение на нескольких курсах («Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей», «Основы статистики», курсы математики для школьников) на образовательной платформе Stepik, а также дистанционное обучение в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» (курс «Основы теории вероятностей»).

Stepik – это российская образовательная платформа, созданная в 2013 году. По состоянию на июль 2018 года на платформе зарегистрирован 1 миллион пользователей (из них 9% – студенты из Украины). Курсы на платформе состоят из уроков, сгруппированных в тематические модули, а уроки состоят из шагов, которые могут представлять собой текст, видео-лекцию или практическое задание. На платформе используются различные задания: тесты, задания с математическими формулами, числовые задачи с автоматической проверкой и обратной связью (система автоматизированной проверки задач Stepik была использована в ряде курсов на платформе Coursera). В процессе обучения студенты могут вести обсуждения между собой и задавать вопросы преподавателю на форуме. Основной язык курсов – русский, но есть курсы и на английском языке. Все курсы, которые я прошла на этой платформе, сделаны качественно, и если система проверки выдает, что задача сделана неверно – следовательно, она действительно решена с ошибками, которые можно и нужно исправить. Связь с преподавателем если не моментальная, то во всяком случае довольно быстрая: на мое замечание об ошибке в приведенном

решении задачи на следующий же день был получен ответ с благодарностью за найденную ошибку, которая тут же была исправлена. После прохождения практически всех курсов я получила сертификат об их окончании.

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» – это организация, предоставляющая с помощью собственного сайта услуги дистанционного обучения с 2003 года. Сайт содержит более 800 открытых образовательных курсов, по прохождению которых можно бесплатно получить электронный сертификат. Курсов по математике много – более 70. Но выбранный мной для прохождения курс оказался весьма низкого качества: много ошибок в теоретической части, есть ошибки в приведенных решениях задач. Прохождение тестов и экзамена доводило буквально до истерики: при однозначно правильном ответе система проверки часто выдавала, что решение неверно. Сертификат по окончании курсов был получен, но какой ценой! Именно по этой причине решила больше курсов на этой платформе пока не проходить.

У любой концепции обучения имеются свои «плюсы» и «минусы». МООК не исключение. Как у любого нововведения у онлайн-курсов есть как достоинства, так и недостатки.

Основным преимуществом МООК, на мой взгляд, является возможность получить доступ к учебным материалам университетов с мировой известностью.

Безусловным преимуществом МООК является бесплатность (или небольшие расходы на обучение). Во-первых, во многих странах высшее образование платное, и оплатить его бывает сложно даже выходцам из среднего класса. Во-вторых, даже если деньги есть, поступить в элитный вуз очень сложно из-за высокой конкуренции и требований.

Несомненным плюсом является также огромный спектр выбора онлайн-курсов, большое разнообразие программ, отличающихся строгостью изложения материала, количеством и качеством практических заданий и тестов.

Одним из главных преимуществ также можно считать то, что МООК создают комфортные условия для обучения. Можно

самостоятельно выбрать, где тебе будет удобно заниматься, будь это кафе, библиотека или домашний диван. Учиться можно тогда, когда удобно: просматривать лекции и делать домашние задания можно в любое удобное время.

Безусловным плюсом является и то, что MOOK дают возможность получить дополнительное образование, что, как правило, благоприятно влияет на карьерный рост. Не менее позитивным является и тот факт, что онлайн-курсы дают возможность повысить свою квалификацию тем, кто уже имеет профессию, получить дополнительные, более глубокие знания, причем, не отрываясь от работы.

MOOK общедоступны. Чтобы принять участие в онлайн-курсах, нужен только доступ в интернет. Также отсутствуют ограничения по возрасту, уровню образования, национальности, материальному положению и т.д.

Кроме того, MOOK дают возможность обучаться на иностранном языке, тем самым повышая свой уровень владения языком, а подача материала в виде коротких роликов, а также геймификация некоторых курсов позволяют оптимизировать подачу информации, сделав ее лаконичной и удобной к восприятию, ведь регулярная работа с небольшими объемами учебного материала обеспечивает лучшее его усвоение. Ну и, наконец, MOOK позволяют реализовать систему «образования в течение всей жизни».

Исходя из собственного опыта, мне хотелось бы обратить внимание и на некоторые недостатки системы.

На мой взгляд, один из главных недостатков – не всегда соответствующее качество курсов. Выложить свой курс может каждый желающий, но где уверенность, что данный человек обладает необходимыми компетенциями?

Многочисленность участников курсов также является в каком-то смысле недостатком. Если при традиционном образовании студент после лекции или даже в процессе ее чтения может обратиться напрямую к преподавателю в случае непонимания каких-то моментов, то в рамках MOOK данная функция ограничена – один преподаватель не в состоянии ответить на вопросы тысячи слушателей. Кроме того, совершенно отсутствует индивидуальный подход преподавателя

к студенту: нет возможности выявить более слабых студентов, чтобы уделить им больше времени.

Один из основных недостатков – отсутствие мотивации в обучении. Как показывает статистика, завершает каждый курс 4%–10% изначально записавшихся участников. Отсутствуют какие-либо санкции за неоконченное образование. И если в университетах дисциплина и организация это, по сути, «навязанное» условие, то при онлайн обучении слушатель предоставлен целиком и полностью самому себе.

К недостаткам можно отнести и то, что фактически отсутствует контроль знаний у студентов. Обмануть систему проверки не составляет труда: при решении заданий и сдаче экзамена можно воспользоваться любыми дополнительными материалами, например, учебниками, справочниками, интернетом. К тому же, сдать экзамен можно поручить кому-то, кто хорошо разбирается в данном курсе.

Нельзя не отметить еще один «минус»: если при традиционном образовании по окончании учебы выдается государственный диплом, дающий право на работу по специальности, а зачастую студент получает и трудоустройство, то по завершении онлайн-курса выдается в лучшем случае сертификат, и трудоустройством нужно заниматься самостоятельно.

Еще один недостаток MOOK – языковой барьер. Несмотря на то, что английский давно признан языком международной науки и образования, малое количество студентов обладает нужным уровнем знания языка, а субтитрами сопровождаются далеко не все курсы ведущих англоязычных университетов.

Подведем некоторые итоги. Может ли слушатель MOOK рассчитывать на то, что они заменят ему высшее образование? До того момента, когда в открытом доступе появятся не отдельные курсы, а целые программы – вряд ли (а это, по всей видимости, не произойдет в обозримом будущем). Поэтому не стоит рассчитывать на то, что слушатель дистанционных курсов по математике после нескольких месяцев занятий сможет претендовать на должность сотрудника НИИ или преподавателя вуза. Но, несмотря на это, онлайн-курсы – это хорошая возможность для дистанционного образования, упускать которую любому стремящемуся к саморазвитию человеку глупо,

ведь постоянное обучение – это сейчас не личная прихоть, а требование времени. Учитесь вчера, сегодня, завтра, и о болезни Альцгеймера можно забыть навсегда!

Литература

1. Можяева Г. В. Массовые онлайн-курсы: новый вектор в развитии непрерывного образования / Можяева Г. В. // Открытое и дистанционное образование. – 2015. – № 2 (58). – С. 56–65.
2. Бадарч Д. МООК: реконструкция высшего образования / Бадарч. Д., Токарева Н. Г., Цветкова М. С. // Высшее образование в России. – 2014. – № 10. – С. 135–146.
3. Хусиянов Т. М. История развития и распространения дистанционного образования / Т. М. Хусиянов // Педагогика и просвещение. – 2014. – №4. – С.30–41.
4. Бугайчук К. Л. Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология, перспективы / Бугайчук К. Л. // Высшее образование в России. – 2013. – № 3. – С. 148–155.
5. Праводелов С. В. Преимущества дистанционного обучения и его виды / С. В. Праводелов // Современное образование. – 2015. – № 2. – С.70–79.

References

1. Mozhaeva G. V. Massive Open Online Courses: New Vector in the Development of Continuing Education. *Otkrytoye i distancionnoe obrazovaniye – Open and Distance Education*, 2015, no. 2(58), pp. 56–65 (in Russian).
2. Badarch D., Tokareva N., Tsvetkova M. MOOC: Reconstruction of Higher Education. *Vyshchee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*, 2014, no. 10, pp. 135–146 (in Russian).
3. Khusiyanov T. M. Istoriya razvitiya i rasprostraneniya distantsionnogo obrazovaniya [The History of Development and distribution of Distance Education]. *Pedagogika i prosveshcheniye – Pedagogy and Education*, 2014, no. 4, pp. 30–41 (in Russian).
4. Bugaychuk K. Massive Open Online Courses: History, Typology, Perspectives. *Vyshchee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*, 2013, no. 3, pp. 148–155 (in Russian).
5. Pravodelov S. V. Preimushchestva distancionnogo obucheniya i ego vidy [The Advantages of Distance Learning and its Types]. *Sovremennoye obrazovaniye – Modern Education*, 2015, no. 2, pp. 70–79 (in Russian).